

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕЙ ВО ФЛОРБОЛЕ

FUNCTIONAL FEATURES OF FLOORBALL REFEREES

БЫКОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Северный (Арктический) федеральный университет.*

НЕКРАСОВА ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА,

тренер-преподаватель,

Спортивная школа «Искра».

СКИРДЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Северный (Арктический) федеральный университет.

БОЧАРОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ,

тренер,

Архангельская областная федерация флорбола.

ЗАЕЦ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ,

тренер спортивного клуба «Наука-САФУ»,

Северный (Арктический) федеральный университет.

BYKOV ANATOLIY VALENTINOVICH,

Candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Northern (Arctic) Federal University.

NEKRASOVA VERONIKA YUIRIEVNA,

coach,

Sport school "Iskra".

SKIRDENKO ANASTASIIA ALEKSANDROVNA,

Northern (Arctic) Federal University.

BOCHAROV NIKITA ALEKSANDROVICH,

Coach,

Arkhangelsk regional floorball federation.

ZAYECTS VASILIIY ANDREEVICH,

Coach of sport club "Nauka-SAFU",

Northern (Arctic) Federal University.

В статье представлен анализ функциональных особенностей судейского корпуса во флорболе. Показано, что флорбол – вид спорта, правила игры которого поощряют быстрых и техничных игроков, а судья в этом виде спорта – лицо, которое руководит и проводит спортивный матч, задает направление игры и следит за соблюдением правил и применяет их во время матча. Выявлено, что судьи во флорболе должны выполнять на поле определенные функции, которые были разделены на восемь основных пунктов: управление матчем, общение, восприятие матча и присуждение преимуществ, интерпретация правил, наказание, система перемещений, сигналы и свистки, другие аспекты.

The article presents an analysis of the functional features of the judicial corps in floorball. It is shown that floorball is a sport whose rules of play encourage fast and technical players, and the referee in this sport is the person who directs and conducts a sports match, sets the direction of the game and monitors compliance with the rules and applies them during the match. It was revealed that floorball referees must perform certain functions on the field, which were divided into eight main points: match management, communication, perception of the match and awarding advantages, interpretation of rules, punishment, movement system, signals and whistles, and other aspects.

Ключевые слова: флорбол, судья, особенности, правила, функции арбитров.

Key words: floorball, referee, features, rules, functions of referees.

Введение.
История флорбола в мире берет свое начало в 1958 году, когда в Миннеаполисе, США, были представлены первые пластиковые клюшки под названием Cosom. В комсом-хоккей на полу играли в Канаде и США. Во флорбол, каким мы его знаем сегодня, начали играть в Швеции в 1970-х годах. 12 апреля 1986 года шведскими, финскими и швейцарскими ассоциациями флорбола была основана Международная федерация флорбола (МФФ). В 1991 году к МФФ также присоединились Дания и Норвегия, а впоследствии к ним присоединились и другие страны. Первый кубок Европы по флорболу состоялся в 1993 году, а в следующем году состоялся первый чемпионат Европы. В 1996 году впервые в истории мужской чемпионат мира проводился в Швеции. Первый женский чемпионат мира прошел в 1997 году в Финляндии [1].

Флорбол — это очень динамичный и привлекательный вид спорта, предъявляющий высокие требования к широкому спектру двигательных навыков игрока. Игровая деятельность, а также комбинации команды происходят с высокой интенсивностью при различной степени сопротивления со стороны противника, поэтому важно обладать достаточным владением, прежде всего, скоростными, координационными, но и силовыми способностями, при высоком уровне технической подготовленности. Сама игра связана с динамическими изменениями, когда игра быстро перетекает с одной стороны на другую, и игроки должны немедленно реагировать в рамках защитной и наступательной фаз игры. Игроки принимают решение, исходя из своего опыта, тактических требований, интеллекта и творческих способностей игрока. Высокая зрелищность флорбола с множеством технических приемов и тактических действий, а также частая вариативность игрового сюжета с количеством забитых голов и частыми переходными фазами делают этот вид спорта очень привлекательным для зрителей. Этот молодой вид спорта становится все более популярным [4].

Флорбол классифицируется как спортивная игра, в которой две команды соревнуются в том, кто при соблюдении правил игры необходимо забить больше голов, чем соперник. За соблюдением правил следят два судьи, обладающие равными полномочиями. Судьи во флорболе имеют свои функциональные обязанности, которые необходимо знать.

Результаты исследования.

Правила флорбола.

Флорбол – простой вид спорта, правила которого поощряют быстрых и техничных игроков. В случае нарушения при голевой ситуации назначается штрафной бросок. Если нарушение слишком серьезное, назначается наказание в виде удаления. Игроки могут быть наказаны двухминутным, пятиминутным или десятиминутным штрафом, или матч-штрафом до конца игры. Во флорболе запрещено выполнять удар по клюшке, блокировать или поднимать ее у соперника, владеющего мячом. Толчки или блокировка в игре запрещены. Также запрещено играть в мяч клюшкой выше уровня колена, прыгать и принимать мяч играть клюшкой между ног соперника.

Игровое время варьируется в зависимости от возраста игроков и уровня соревнований, но в официальных матчах матч состоит из трёх периодов, каждый из которых длится 20 минут. Перерыв между периодами – 10 минут. Размер игровой зоны также зависит от возраста игроков и уровня, для официальных матчей размер составляет 40 x 20 метров. Поле ограничено бортами высотой 50 сантиметров. На поле имеются две площади ворот и две вратарские зоны, а также 7 точек розыгрыша спорного мяча. В обычной ситуации на поле находятся по 5 игроков и по одному вратарю от каждой команды. Матч управляется двумя судьями, которые следят за соблюдением правил игры [2; 3].

Судьи.

В любом виде спорта, в котором две команды соревнуются друг с другом, необходимо присутствие независимого наблюдателя для оценки и принятия решений по нарушениям, спорным ситуациям и общему контролю за соблюдением правил. В спортивных играх судейство является необходимостью.

Судья – лицо, которое руководит и проводит спортивный матч, задает направление игры и следит за соблюдением заданных правил игры и применяет их во время матча. Своими решениями и действиями судья должен способствовать привлекательности игры и стремиться к его правильному ходу.

Работа судьи состоит из множества компонентов, которые могут прямо или косвенно влиять на игру при принятии решений судьей. Психология арбитра – одна из очень важных составляющих, которая напрямую влияет на его результативность. К судье на протяжении всей игры предъявляются очень высокие психологические требования, уже по первому впечатлению по судейству мы можем сказать, в каком стиле будет проходить матч. Наличие зрителей, напряженные ситуации, стресс, давление со стороны тренеров, игроков и средств массовой информации, отсутствие возможности ошибки – все это факторы, с которыми судья должен уметь работать во время матча. Способность судьи обращать внимание на конкретную информацию на протяжении всей игры является ключом к достижению высокого уровня профессионализма.

Функции арбитров.

Каждый судья должен выполнять на поле определенные функции. Мы можем разделить их на восемь основных пунктов:

1. Управление матчем – необходимо поддерживать единую тенденцию судейства для всех игроков.
2. Общение – всегда нужно стремиться создать позитивную атмосферу при общении.
3. Восприятие матча и присуждение преимуществ – необходимо реагировать на изменение и развитие игры.
4. Интерпретация правил – необходимо правильно применять правила в матче.
5. Наказание – необходимо правильно использовать разные виды наказания.
6. Система движений – двигаться нужно спокойно, активно, расслабленно и всегда лицом к игре.
7. Сигналы и свистки – сначала должны сигнализировать о направлении игры, а затем о нарушении.
8. Другие аспекты – судьи должны приходить на матч вовремя и иметь в порядке свое личное снаряжение.

Управление матча судьями.

Во флорболе мы различаем две системы управления матчами. В детских категориях мы применяем систему одного судьи. Мы применяем систему двух судей для юношеских соревнований и судейство взрослых.

Один судья контролирует все матчи начинающих флорболистов, юношеской и юниорской категорий, которые проводятся по системе 3+1. Из-за небольшого размера поля и количества игроков на поле в этих матчах для управления матчем достаточно одного судьи.

В системе двух судей два судьи контролируют весь матч. По этой системе проводятся матчи от категории младших школьников, играющих по системе 5+1, до старшеклассников, подростков, юниоров, мужчин и женщин. Матчи этих категорий проводятся на полях размером от 32x16 м до 40x20 м, при системе в 5 игроков на поле и один вратарь, при этом к физической подготовке рефери предъявляются более высокие требования, поэтому система одного судьи здесь не может быть применена.

Расположение и передвижение судей.

Передвижение и расположение судьи имеют большое значение. Поскольку флорбол становится все быстрее и быстрее, судье становится все труднее успевать за каждой ситуацией, возникающей в игре. Передвижение и позиционирование должны соответствовать игре. Более конкретные инструкции по передвижению и расположению судьи могут иметь отличия в зависимости от лиги и уровня соревнований. Судьи всегда должны учитывать три основных фактора при передвижении и расположении: возможность контролировать линию ворот, а также договориться о взаимной коммуникации и разделении поля. Судьи делят площадку по диагонали в зависимости от того, куда движутся мяч и игроки. Такой подход создает такое разделение поля, что оба судьи не концентрируются на одной и той же ситуации.

Базовое расположение – 3-5 метров от длинной стороны поля, если позволяет ситуация. Основное расположение на атакующей половине заключается в том, что судья у ворот занимает позицию, позволяющую контролировать линию ворот и мяч перед воротами, старается не двигаться, когда мяч находится вблизи линии ворот. Позиция судьи у ворот определяет позицию второго судьи в поле. Место для выполнения свободного удара в зоне перед воротами должно быть как можно быстрее показано судьей в поле, чтобы сохранить возможность быстрого выполнения свободного удара. Правильная позиция позволит арбитру избежать ситуаций, когда он оказывается в створе ворот во время быстрой контратаки или, наоборот, остается вблизи центральной линии. Судье в поле не приходится думать о том, какой путь при движении назад является наиболее подходящим в тот момент, когда к нему начинает приближаться контратака. Благодаря этому судья быстрее оказывается на линии ворот, и ему не приходится пропускать игроков мимо себя или убежать за защитником по длинной стороне поля.

Экипировка судей.

Флорбол считается одним из самых доступных видов спорта. Инвентарь игрока состоит из таких предметов, как спортивная обувь, майка, шорты и клюшка для флорбола. Простота экипировки не отличается и для судей. Судья должен начинать игру в полной экипировке, состоящей из майки, шорт, гетр и кроссовок, которые должны быть предназначены для зала. Разумеется, при себе он должен иметь свисток, измерительный прибор и красную карточку. Также удобно иметь часы на руке.

Квалификация судей.

Судьи делятся в зависимости от уровня их лицензии, а также квалификации судей, которые получают категории, согласно нормативным документам. Лицензию судьи можно получить путем посещения и успешной сдачи экзамена на курсах подготовки судей. Для получения судейской категории необходимо выполнить ряд требований, которые прописаны в документах министерства спорта РФ.

Выводы.

Таким образом, нами были выявлены основные функциональные особенности судей во флорболе. Во флорболе судьи должны выполнять на поле следующие функции, которые бы-

ли разделены на восемь основных пунктов: управление матчем, общение, восприятие матча и присуждение преимуществ, интерпретация правил, наказание, система перемещений, сигналы и свистки, другие аспекты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быков А.В. Флорбол – командный игровой вид спорта. История развития // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. № 4. С. 90-97.
2. Быков А.В. Нарушения правил и характеристика игры в неравных составах во флорболе // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2012. № 4(109). С. 157-161.
3. Реализация численного преимущества в играх женских сборных и клубных команд мира по флорболу / А.В. Быков, М.Е. Кобринский, Н.А. Трухин, А.А. Ленин // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2020. № 7. С. 83-89.
4. Сутугина Л.Н. Совершенствование технико-тактической подготовки во флорболе // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. № 4(74). С. 186-189.

© Быков А.В., Некрасова В.Ю., Скирденко А.А., Бочаров Н.А., Заец В.А., 2024.